

Jenifer Cristina Dias Teixeira

**EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM ESPAÇOS NÃO-FORMAIS DE ENSINO:
REPRESENTAÇÃO DE UM ESPECTROSCÓPIO ESTELAR TÁTIL
PARA O ENSINO DE ASTROQUÍMICA**

Jenifer Cristina Dias Teixeira

**EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM ESPAÇOS NÃO-FORMAIS DE ENSINO:
REPRESENTAÇÃO DE UM ESPECTROSCÓPIO ESTELAR TÁTIL
PARA O ENSINO DE ASTROQUÍMICA**

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado como parte dos requisitos para obtenção do título de Licenciado em Química, junto ao Conselho de Curso de Licenciatura em Química, da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Câmpus de Bauru.

Orientador: Prof^o Dr^o Rodolfo Langhi

Bauru
2022

AGRADECIMENTOS

*“Estamos todos conectados. Uns aos outros, biologicamente.
À Terra, quimicamente. Ao resto do Universo, atômicamente.”*

(Neil deGrasse Tyson)

RESUMO

O presente trabalho tem como tema “Educação Especial em Espaços Não-Formais de Ensino: Caracterização de um Espectroscópio Estelar Tátil para Ensino de Astroquímica”. O objetivo central é analisar o artefato denominado “Dispersão da luz” elaborado pelo Profº Drº Eder Pires de Camargo *et al.* (2008, 2016) e ampliar a ideia para uma proposta de adaptação do conteúdo “espectroscopia estelar”, utilizando materiais alternativos que sirvam como ferramenta de facilitação no processo de ensino-aprendizagem. O público alvo deste trabalho são alunos que frequentam observatórios didáticos de Astronomia ou planetários, em especial aqueles que possuem cegueira ou baixa visão. Propõe-se, assim, elaborar uma maquete tátil que represente o estudo da luz através da espectroscopia estelar. Portanto, será apresentado uma sequência didática com o tema “Espectroscopia estelar: Do que são formados os Astros?”, tendo como base a teoria histórico-cultural de Vygotsky. A escolha deste tema surgiu da percepção de como a confecção de materiais alternativos para pessoas cegas ou com baixa visão é escassa em ambientes não formais de ensino. Portanto, a utilização destes materiais faz com que a compreensão e a aprendizagem dos alunos aconteça de maneira mais significativa, além de servirem como meio de inclusão nos espaços não-formais de ensino.

Palavras-chave: Educação Especial. Deficiência Visual. Ensino de Astroquímica. Material Didático. Espaços Não-formais de Ensino.

ABSTRACT

The present work has as its theme “Special Education in Non-Formal Teaching Spaces: Characterization of a Tactile Stellar Spectroscope for Teaching Astrochemistry”. The main objective is to analyze the artifact called “Light Dispersion” elaborated by Prof. Drº Eder Pires de Camargo et al. (2008, 2016) and expand the idea for a proposal to adapt the content “stellar spectroscopy”, using alternative materials that serve as a facilitation tool in the teaching-learning process. The target audience of this work are students who attend didactic astronomy observatories or planetariums, especially those who are blind or have low vision. Therefore, it is proposed to elaborate a tactile model that represents the study of light through stellar spectroscopy. Therefore, a didactic sequence will be presented with the theme “Stellar Spectroscopy: What are the Astros made of?”, based on Vygotsky's cultural-historical theory. The choice of this theme arose from the perception of how the production of alternative materials for people who are blind or with low vision is scarce in non-formal teaching environments. Therefore, the use of these materials makes the understanding and learning of students happen in a more significant way, in addition to serving as a means of inclusion in non-formal teaching spaces.

Keywords: Special education. Visual impairment. Teaching Astrochemistry. Courseware. Non-formal Teaching Spaces.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Cella Braille.....	13
Figura 2 – Dispersão da Luz.....	23
Figura 3 – Maquete da dispersão da luz branca em um prisma.....	23
Figura 4 – Materiais diversos utilizados para construção da maquete.....	25
Figura 5 – Materiais de acrílico utilizados para construção da maquete.....	25
Figura 6 – Peça de acrílico parafusada no suporte de luminária preto.....	26
Figura 7 – Suporte de madeira já com os furos.....	26
Figura 8 – Linhas de seda enroladas nas varetas de madeira.....	27
Figura 9 – Maquete com o prisma e a luminária.....	28
Figura 10 – Representação dos Espectros do H, He e C.....	28
Figura 11 – Espectros de emissão com as legendas.....	29
Figura 12 – As cores do arco íris escritas em Braille.....	29
Figura 13 – Maquete finalizada	30
Figura 14 – Maquete finalizada com a luminária acesa.....	31

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	07
1.1 Objetivos	08
1.2 Objetivos específicos	09
2 REFERENCIAL TEÓRICO	09
2.1 História e trajetória da Educação Especial no Brasil	09
2.2 Deficiência Visual	11
2.2.1 Sistema Braille	12
2.3 Vygotsky e sua contribuição para a Educação Especial através da teoria Histórico-Cultural e Sócio-interacionista	13
2.3.1 Defectologia de Vygotsky: A Criança Cega	16
2.4 Interdisciplinaridade no Ensino de Astroquímica em Espaços Não-Formais	18
2.5 Educação Inclusiva em Espaços Não-formais	20
3 METODOLOGIA	21
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	22
4.1 Construção e Caracterização do Material didático alternativo sobre "Espectroscopia Estelar"	24
4.1.1 Materiais	24
4.1.2 Montagem	25
4.2 Proposta de uma Sequência Didática	31
4.2.1 1ª Etapa: Apresentação do tema "Espectroscopia estelar: Do que são formados os Astros?"	32
4.2.2 2ª Etapa: Aplicação do Recurso Didático Alternativo	34
4.2.3 3ª Etapa: Questionário de validação do material didático e dos conceitos trabalhados	39
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	40
REFERÊNCIAS	41

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como finalidade ressaltar a importância da criação e utilização de materiais didáticos alternativos no ensino de ciências, mais especificamente de química, física e astronomia, para estudantes com cegueira ou baixa visão que frequentam espaços não-formais de ensino. Isso se evidencia pela necessidade da produção de mais materiais que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem desses alunos, assim como contribuir para uma maior inclusão dos mesmos em espaços não-formais de ensino.

Diante de uma sociedade tecnológica e informacional na qual vivemos, faz-se necessário refletir sobre a prática docente e a necessidade de estabelecer situações de ensino/aprendizagem que explorem as diferentes linguagens de ensino que estão disponíveis. Contudo, sabe-se que não é o fato de fazer uso de um bom recurso que vai garantir uma boa aprendizagem dos alunos, pois o recurso não supera o papel do professor, mas sim, auxilia-o

Para que seja possível a existência de uma sociedade mais inclusiva, faz-se necessária a busca de recursos que visem incluir e não simplesmente inserir a pessoa nos ambientes destinados à sua educação, saúde, lazer e trabalho (CARDINALI, 2008). Percebe-se que a inclusão é fundamental para a construção de uma sociedade democrática. O respeito às diferenças e a igualdade de oportunidades requer o movimento de incluir, ou seja, uma ruptura com o movimento da exclusão. Ele é a garantia do acesso contínuo ao espaço comum na vida em sociedade, que deverá estar organizada e orientada, respeitando a diversidade humana, as diferenças individuais, promovendo a igualdade de oportunidades e desenvolvimento para toda a vida (MARQUES; MARQUES, 2006).

O princípio da equidade, que sustenta o discurso em defesa do processo de inclusão escolar das pessoas com deficiência, coloca a certeza de que todos são capazes de aprender, desde que sejam oferecidas condições diferentes para conquistar a aprendizagem necessária em cada nível de ensino. Para tanto, faz-se necessário oferecer condições diferentes aos diferentes para que todos possam alcançar a igualdade, que neste contexto, significa alcançar uma educação de qualidade (SILVA *et al.*, 2012)

Vygotsky considera que a deficiência, defeito ou problema, não constituem, em si, um impedimento para o desenvolvimento do indivíduo. O que poderia constituir esse impedimento seriam as mediações estabelecidas, as formas de lidarmos com o problema, negando possibilidades de trocas e relações significativas que possibilitam o crescimento do indivíduo (COSTA, 2006).

Evidencia-se, assim, que a confecção de materiais alternativos de alguns modelos temáticos pedagógicos de ensino, torna possível a compreensão e a aprendizagem dos alunos de maneira mais significativa, além de servirem como vias cognitivas da maioria desses estudantes. De acordo com Maranhão *et al.* (2018), essas metodologias “possibilitam, ao aluno, o interesse e a curiosidade funcional sobre o conteúdo estudado trazendo assim, benefícios construtivos para seus conhecimentos científicos e facilitando a aquisição e construção dos mesmos”.

Portanto, acredita-se que, independente das barreiras que possam surgir, sempre é possível encontrar um caminho alternativo para se chegar ao objetivo proposto, inclusive se tratando da educação especial. De acordo com Vygotsky (1989), “*Todas as crianças podem aprender e se desenvolver. [...] As mais sérias deficiências podem ser compensadas com ensino apropriado, pois, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental*”.

Para tanto, o caminho metodológico que orientou as construções dessas reflexões foi realizado com base nos textos de alguns educadores e pesquisas bibliográficas, como também na adaptação de um material alternativo já criado pelo Prof^o Dr^o Eder Pires de Camargo, que visa trabalhar a dispersão da luz ao passar por um prisma.

O presente trabalho tem como objetivo avaliar uma proposta de adaptação do conteúdo “espectroscopia estelar”, utilizando materiais alternativos como ferramenta de facilitação no processo de ensino-aprendizagem, tanto para alunos com cegueira ou baixa visão, como também alunos videntes que frequentam nos espaços não formais de ensino.

A partir dessa fundamentação, justifica-se a relevância de se criar e/ou adaptar materiais alternativos, no qual são instrumentos facilitadores no processo de ensino-aprendizagem dentro do ensino de ciências. Além disso, também favorecem a inclusão nos ambientes de educação, tanto em espaços não-formais como também em espaços formais de ensino.

1.1 Objetivos

A presente pesquisa tem como objetivo avaliar uma proposta de adaptação do conteúdo “espectroscopia estelar”, utilizando materiais alternativos como ferramenta de facilitação no processo de ensino-aprendizagem dos alunos com cegueira ou baixa visão nos espaços não formais de ensino.

1.2 Objetivos específicos

- I. Fazer uma síntese histórica da trajetória da Educação Especial no Brasil;
- II. Relacionar a teoria Histórico-Cultural e Sócio-interacionista de Vygotsky com a Educação Especial;
- III. Explanar sobre a interdisciplinaridade existente dentro do ensino de Astroquímica;
- IV. Abordar de que forma a inclusão para deficientes visuais se faz presente ou ausente em espaços não formais de ensino;
- V. Elaborar um modelo representativo para o estudo do conteúdo “espectroscopia estelar” utilizando materiais alternativos;
- VI. Propor uma sequência didática para aplicação do material didático.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 História e trajetória da Educação Especial no Brasil

Neste capítulo, é abordado sobre alguns momentos importantes referente aos desafios e conquistas que permearam a luta pela inclusão de pessoas com deficiência no Brasil, no qual estão relacionados à história política, educacional e social do país.

Segundo Mazzotta (1999, p.16), até o século XVIII, “as noções a respeito da deficiência eram basicamente ligadas ao misticismo e ocultismo, não havendo base científica para o desenvolvimento de noções realísticas”. Além disso, as primeiras tentativas de instalar uma educação voltada para pessoas com necessidades especiais foi realizada, gradualmente, por pessoas e grupos diversos, principalmente na Europa. Países como a França, a Alemanha, a Inglaterra e, aqui na América, os Estados Unidos, com suas pesquisas e seu empenho em melhorar as condições de vida dos portadores de deficiência, contribuíram, de uma forma ou de outra, para que este empenho se tenha disseminado pelo resto do mundo. Exemplo disso foi a criação, em 1950, nos Estados Unidos, da National Association for Retarded Children – NARC – inspiradora, no Brasil, das APAEs – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (SANTOS, 2005).

A primeira preocupação, no Brasil, com a educação de deficientes, apareceu a 12 de setembro de 1854. O imperador Pedro II baixou o Decreto Imperial nº, 1.428, criando o Imperial Instituto de Meninos Cegos (RJ) — marco inicial da educação de deficientes visuais no Brasil e América Latina. Após o advento da República esse Instituto passou a

denominar-se Benjamin Constant, única instituição encarregada da educação de deficientes visuais no Brasil até 1926, quando foi inaugurado, em Belo Horizonte, o Instituto São Rafael. Em 1934 o Instituto Benjamin Constant foi autorizado a ministrar o curso Ginásial, que em 1946 foi equiparado ao Colégio Pedro II (MASINI, 1993).

A Lei 4.024 de Diretrizes e Bases, promulgada em 20 de dezembro de 1961, criou o Conselho Federal de Educação, e nela apareceu a expressão “educação de excepcionais” (MENDES, 2010, p. 99) contemplada em dois artigos (88 e 89) (BRASIL, 1996). Mazzotta (1990) aponta a promulgação desta lei como o marco inicial das ações oficiais do poder público na área de educação especial, que antes se restringiam a iniciativas regionalizadas e isoladas no contexto da política educacional nacional.

Mais adiante, a Constituição Federal Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988) traçou as linhas mestras visando a democratização da educação brasileira, e trouxe dispositivos para tentar erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, melhorar a qualidade do ensino, implementar a formação para o trabalho e a formação humanística, científica e tecnológica do país. Ela assegurou que a educação de pessoas com deficiência deveria ocorrer, preferencialmente na rede regular de ensino, e garantiu ainda o direito ao atendimento educacional especializado (MENDES, 2010).

Entretanto, só a partir da década de 90, quando ocorreu a Conferência Mundial de Educação Especial, e em 1994 quando foi proclamada a Declaração de Salamanca que “define políticas, princípios e práticas da Educação Especial e influi nas Políticas Públicas da Educação” (UNESCO, 1994), é que as condições de ensino começaram a melhorar. Essa época está marcada pelos árduos debates da inclusão escolar e também pela reforma do sistema educacional.

Já na década seguinte, a partir de 2001, o número de matrículas de alunos com deficiência na rede regular começou a aumentar, visto que passou a ser crime não matricular crianças com deficiência na rede regular de ensino.

Nesses últimos anos, estamos vivendo um tempo inédito em termos de avanços legais em relação à inclusão das pessoas com deficiência em nosso país. No que se refere à educação inclusiva, mais especificamente às políticas, estas têm sido aprofundadas por meio de legislação, documentos e projetos, tanto em nível federal quanto local. Também as pesquisas na área vêm dando sua contribuição, na medida em que analisam o cenário e oferecem

subsídios para o aprofundamento das políticas e das práticas em educação inclusiva. Porém, o que diversos estudos também vêm indicando é a distância significativa entre as políticas de educação inclusivas, os projetos propostos e as práticas em salas de aula, ou seja, entre a legislação vigente e a realidade educacional (SILVA, 2014).

Não obstante, a ideia de uma sociedade inclusiva se fundamenta numa filosofia que reconhece e valoriza a diversidade, como característica inerente à constituição de qualquer sociedade. Partindo desse princípio e tendo como horizonte o cenário ético dos Direitos Humanos, sinaliza a necessidade de se garantir o acesso e a participação de todos, a todas as oportunidades, independentemente das peculiaridades de cada indivíduo e/ou grupo social. A identidade pessoal e social é essencial para o desenvolvimento de todo indivíduo, enquanto ser humano e enquanto cidadão (SILVA *et al.*, 2016).

2.2 Deficiência Visual

A deficiência visual é, por definição, uma perda total ou parcial da visão. Na medicina duas escalas oftalmológicas ajudam a estabelecer a existência de grupamentos de deficiências visuais: a acuidade visual (ou seja, aquilo que se enxerga a determinada distância) e o campo visual (a amplitude da área alcançada pela visão). O termo deficiência visual não significa, necessariamente, total incapacidade para ver. Na verdade, sob deficiência visual poderemos encontrar pessoas com vários graus de visão residual (CONDE, 2012). No geral, podemos classificar as pessoas portadoras de deficiência visual em duas categorias, com cegueira ou baixa visão.

A cegueira, que pode ser adquirida ou congênita (desde o nascimento), há perda total da visão ou pouquíssima capacidade de enxergar, o que leva a pessoa a necessitar do Sistema Braille como meio de leitura e escrita. Já a baixa visão ou visão subnormal, caracteriza-se pelo comprometimento do funcionamento visual dos olhos, mesmo após tratamento ou correção. As pessoas com baixa visão podem ler textos ampliados ou com uso de recursos ópticos especiais para longe ou para perto, além de recursos não ópticos e recursos eletrônicos (FOREIS, 2015).

Segundo o decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004, cap. II, art. 5º, a deficiência visual é definida como:

[...] cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que

60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 2004).

A deficiência visual pode ocorrer independente da idade, sexo, religião, grupo étnico, raça, educação, cultura e posição social. Pode ocorrer desde o nascimento por malformação ou doença, como por exemplo, toxoplasmose, glaucoma, sífilis, meningite, e outras como a oncocercose, ou posteriormente (cegueira adquirida) em decorrência de causas orgânicas ou acidentais (JORGE, 2010).

Segundo Amiralian (1997 *apud* Lomônaco *et al.*, 2010), o cego substitui o que ele não vê por meio da linguagem, o que pode justificar algumas palavras não compreensíveis ou parcialmente compreensível que eles falam. Além disso, o sujeito cego percebe o mundo por meio de todos os sentidos que não a visão (tato, olfato, paladar, audição), mas o significado das coisas lhe é transmitido, em sua maioria, por videntes que utilizam muito menos esses sentidos e muito mais a visão como fonte de informação e conhecimento. A consequência deste impasse é que a pessoa cega tem que fazer constantes “ajustes” entre aquilo que ela conhece por meio de suas percepções e aquilo que chega pela fala dos que a rodeiam.

Isso quer dizer que, sem a visão, o cego percebe a realidade de forma diferente do que as pessoas que veem. O que não quer dizer que a percepção do cego seja melhor ou pior. A questão está na diferente organização sensorial de cegos e videntes. É nesse sentido que Vygotsky (1997) afirma que a vivência da cegueira não é como a do vidente de olhos tapados. O cego de nascença percebe o mundo de forma diferente e só experimenta a cegueira como deficiência por meio de interações sociais que lhe mostram isso (LOMÔNACO e NUNES, 2010, p. 58).

2.2.1 Sistema Braille

O Sistema Braille é um sistema de escrita e leitura das pessoas com deficiência visual, criado em 1825, por Louis Braille. Pode ser escrito com dois tipos de equipamento: o conjunto manual de reglete e punção e a máquina de datilografia (Perkins-Braille), que começou a ser produzida no Brasil em 1999 (Gil, 2000).

O sistema braille, escrito em relevo, é explorado por meio do tato. Cada ‘cela’ é formada por um conjunto de seis pontos, permitindo 63 diferentes combinações para obter todos os sinais necessários à escrita: letras do alfabeto, sinais de pontuação, maiúsculas e minúsculas, símbolos de Matemática, Física, Química e notação musical (Gil, 2000).

Os seis pontos, como mostrado na Figura 1, são dispostos em duas colunas, com três pontos em cada uma, formando um retângulo, ou ‘cela’ de 6 milímetros de altura por 2 de largura. Para facilitar sua identificação, os pontos são numerados (Gil, 2000).

Figura 1 – Cella Braille

Fonte: Tillmann e Pottmeier (2014, p. 7)

Lemos *et al.* (1999, p. 12 *apud* Oliveira, 2019) ressaltam que o sistema Braille abre aos seus usuários “[...] os caminhos do conhecimento literário, científico e musical, permitindo-lhe, ainda, a possibilidade de manter uma correspondência pessoal e a ampliação de suas atividades profissionais [...]”. Diante disto, percebe-se a importância do sistema Braille para as pessoas com deficiência visual, uma vez que permite a comunicação, a leitura, escrita, a inserção na sociedade e, sobretudo, aumenta a autoestima da pessoa cega.

2.3 Vygotsky e sua contribuição para a Educação Especial através da teoria Histórico-Cultural e Sócio-interacionista

Nascido em 17 de novembro de 1896 na União Soviética, Lev S. Vygotsky foi um psicólogo e autor renomado que realizou diversas pesquisas que contribuíram para o campo dos estudos da função da educação no desenvolvimento psicológico e do papel preponderante das relações sociais nesse processo.

Vygotsky viveu apenas 37 anos, pois infelizmente morreu de Tuberculose em 1934. Apesar de breve, sua produção intelectual foi extremamente intensa e relevante. Seu percurso acadêmico foi marcado pela interdisciplinaridade, onde transitou por diversos assuntos, desde artes, literatura, linguística, psicologia, filosofia e, posteriormente, até medicina. O mesmo ocorreu com sua atuação profissional, que foi eclética e intensa e esteve sempre associada ao trabalho intelectual (REGO, 2014, p. 15).

O interesse de Vygotsky pela psicologia acadêmica começou a se delinear a partir de seu contato, no trabalho de formação de professores, com os problemas de crianças com defeitos congênitos, tais como: cegueira, retardo mental severo, surdez, afasia etc. Essa experiência o estimulou a encontrar alternativas que pudessem ajudar o desenvolvimento de crianças portadoras dessas deficiências. Na verdade, seu estudo sobre a deficiência tinha, não somente o objetivo de contribuir na reabilitação das crianças, mas também significava uma excelente oportunidade de compreensão dos processos mentais humanos (REGO, 2014, p. 22-23).

Nuernberg (2008, p. 308) também complementa sobre o que motivou Vygotsky a se interessar pelo estudo da educação especial na época:

Havia também motivos de ordem prática para Vigotski se dedicar a esta questão. O período pós revolução de 1917 trouxe consigo a situação de milhares de crianças em condição de vulnerabilidade, muitas delas com deficiência. Na tarefa de responder adequadamente a essa demanda social, o governo soviético envolveu Vigotski na elaboração de propostas educacionais coerentes com o contexto político e social vigente. Nesse sentido, para atender às necessidades educacionais das crianças com deficiência, Vigotski criou, em 1925, um laboratório de psicologia. Este originou, em 1929, o Instituto Experimental de Defectologia (Instituto de Estudos da Deficiência), com o objetivo de estudar o desenvolvimento de crianças anormais. (NUERNBERG, 2008, pág. 308).

Partindo do pressuposto da necessidade de estudar o comportamento humano enquanto fenômeno histórico e socialmente determinado, Vygotsky e seus seguidores dedicavam principalmente à construção de estudos-pilotos que pudessem atestar a ideia de que o pensamento adulto é culturalmente mediado, sendo que a linguagem é o meio principal desta mediação (REGO, 2014, pág. 31).

De acordo com Rego (2014, p. 53), Vygotsky dedica particular atenção ao conceito da *linguagem* entendida como:

[...] um sistema simbólico fundamental em todos os grupos humanos, elaborado no curso da história social, que organiza os signos em estruturas complexas e desempenha um papel imprescindível na formação das características psicológicas humanas (REGO, 2014, pág. 53).

Nesse trecho Vygotsky enfatiza a importância da linguagem na comunicação entre os indivíduos e na formação das funções psicológicas superiores. Esse princípio se faz importante pois evidencia que, a partir das experiências sociais adquiridas ao longo do seu desenvolvimento através da linguagem, o ser humano é capaz de se relacionar com o mundo, sua cultura, por meio de instrumentos físicos e simbólicos.

Diante das palavras de Lomônaco e Nunes (2010, p. 56), a importância da linguagem no desenvolvimento humano é inquestionável. Para o cego, a linguagem assume um papel ainda maior, porque as informações visuais a que ele não tem acesso podem ser parcialmente verbalizadas. Portanto, Vygotsky (1997, p. 82) ressalta que:

Há que acrescentar que não somente o ponto final e as vias do desenvolvimento conduzem a ele, são comuns no cego e no vidente, senão também a fonte principal da qual este desenvolvimento extrai seu conteúdo que é o mesmo em ambos, a linguagem. [...] precisamente a linguagem, a utilização da linguagem, é o meio para vencer as consequências da cegueira. (Vygotsky, 1997, p. 82).

De acordo com Oliveira (1995, p. 43 *apud* FOSSILE, 2010), a linguagem fornece os conceitos e as formas de organização do real que constituem a mediação entre sujeito e objeto de conhecimento. A compreensão das relações entre pensamento e linguagem é, pois, essencial para a compreensão do funcionamento psicológico do ser humano.

Na relação que o homem tem com o meio físico e social, ele depende da mediação, processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação. Ao longo do desenvolvimento as relações mediadas passam a predominar sobre as relações diretas. Os elementos mediadores são os instrumentos e os signos, existindo uma analogia entre ambos. A analogia básica é a de função mediadora de ambos e a diferença é que o instrumento é orientado externamente e o signo é orientado internamente (OLIVEIRA, 1995 *apud* KAULFUSS, 2015).

Dessa forma, no processo da constituição humana é possível distinguir “duas linhas qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto a sua origem: de um lado, os processos elementares, que são de origem biológica; de outro, as funções psicológicas superiores, de origem sociocultural (VYGOTSKY, 1984, p. 52 *apud* REGO, 2014, p. 59)

Vygotsky (1997) não nega as limitações da cegueira enquanto restrição biológica, mas afirma que, socialmente, não há limitações, porque o cego, por meio da palavra, pode se comunicar e apreender significados sociais. No entanto, a inter-relação do indivíduo cego com o ambiente não se dá sem conflitos. Mas, segundo o autor, é devido ao fato do conflito existir que há forças para sua superação (LOMÔNACO e NUNES, 2010, p. 59).

Por fim, Nuernberg (2008, p. 313) complementa afirmando que:

O desenvolvimento das funções de atenção concentrada, memória mediada, imaginação, pensamento conceitual, entre outras, deve ser a prioridade da educação oferecida a esses sujeitos, tanto no âmbito do ensino especial quanto no ensino regular. Cabe, portanto, canalizar os esforços, promovendo através da ação mediada a formação de sistemas funcionais que favoreçam ao sujeito a apropriação do conhecimento e o desenvolvimento de competências que resultem em sua autonomia (NUERNBERG, 2008, p. 313).

2.3.1 Defectología de Vygotsky: A Criança Cega

Fundamentos da Defectologia, de Vygotsky, é o quinto volume de um compilado de obras escolhidas, com a primeira edição lançada somente em 1983. Por mais que os escritos tenham sido feitos, provavelmente, entre os anos 1924 e 1932, suas ideias ainda se fazem pertinentes em diversos estudos acerca do desenvolvimento de pessoas com deficiência, principalmente dentro da área da educação.

Hoje em dia, ao adentrar nos estudos vygotskianos, percebemos o quanto o conceito “defectologia” soa de maneira pejorativa ao nos referirmos às pessoas portadoras de alguma deficiência física ou intelectual. Entretanto, temos que levar em conta que essa terminologia nasceu a pouco menos de cem anos, na Rússia/União Soviética e início do século XX, outro contexto histórico. Ademais, Vygotsky apropriou-se do termo para definir a defectologia como “estudo de pessoas com deficiência ou transtornos de desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1997). Refere-se, assim, o termo “[...] à criança cujo desenvolvimento se há complicado com o defeito” (VYGOTSKY, 1987, p. 2-3), ao estudo do desenvolvimento e potencialidades de aprendizagem da criança com deficiência (de natureza física ou intelectual), designadas na época como “defeituosas”, não propriamente de seus defeitos (SILVA, MOREIRA, 2021).

É possível sintetizar as principais ideias de Vigotski em relação ao desenvolvimento e à educação da pessoa com deficiência a partir de três pontos principais: as concepções sobre cego em três momentos históricos, abordagem histórico-cultural do desenvolvimento da pessoa com deficiência e as funções psicológicas superiores.

No primeiro ponto, Vygotsky (1997), ao abordar sobre a psicologia do cego, faz a relação entre três diferentes épocas que retratam como ocorreu o desenvolvimento do cego no meio social. São elas: a mística; a biológica ou ingênua e a contemporânea ou científica, respectivamente.

A visão mística da cegueira (VYGOTSKI, 1997), primeira época, compreende a Idade Antiga, a Idade Média e grande parte da Idade Moderna e remete à visão do cego como um infeliz desvalido, um inválido e indefeso, alvo de superstições, crendices e lendas (SILVA, MOREIRA, 2021).

Na segunda época, caracterizada como biológica, Vygotsky (1997) explica que:

No plano teórico, a nova concepção tem se expressado na teoria da substituição dos órgãos dos sentidos. De acordo com esta opinião, o desaparecimento de uma das funções da percepção, a falta de um órgão, se

compensa com o funcionamento elevado e o desenvolvimento dos outros órgãos (VYGOTSKY, 1997, p. 75).

Todos esses fatores de compensação eram explicados pela “sabedoria da natureza boa” (VYGOTSKI, 1997), no qual servia como uma forma de troca, onde a natureza tirava em certo aspecto, e recompensava em outro. Daí se criavam as lendas sobre a “agudeza super-normal do tato e da audição”, funcionando como uma forma de sexto sentido, ao qual era inacessível aos videntes.

Na fase contemporânea ou científica (VYGOTSKI, 1997), foi criada a educação e o ensino dos cegos, o sistema braille. Nesta época, de acordo com Silva e Moreira (2021), predomina o pensamento da cegueira como um problema social e psicológico, que afasta o cego do contato social e do trabalho, mas exige estímulo para superação dos limites orgânicos por compensação na linguagem, por exemplo.

Na Psicologia Histórico-Cultural, a linguagem foi também analisada em sua relação com a formação do pensamento propriamente humano. Na Defectologia, tal relação também já está colocada: “A linguagem não só cumpre a função de comunicação entre as crianças, como também é um instrumento do pensamento” (VYGOTSKI, 1997, p.120 apud CENCI 2018). A linguagem teria, primeiramente, uma função comunicativa, social; levando, posteriormente, ao desenvolvimento da linguagem interior, que é imprescindível ao pensamento. Novamente, esse processo deve ser entendido como internalização, ou seja, uma função social que torna-se uma função psicológica (CENCI, 2018).

Assim sendo, a teoria sócio-histórico-cultural Vygotskyana reflete a ideia de que o desenvolvimento do indivíduo está diretamente ligado às interações entre o homem e a sociedade, cultura e sua história de vida, fator que inclui as situações de aprendizagem, as oportunidades e as várias influências externas ao indivíduo (PORTO *et al.*, 2017).

Como visto até agora, Vygotsky não ignora as definições biológicas da espécie humana; no entanto, atribui uma enorme importância à dimensão social, que fornece instrumentos e símbolos (assim como todos os elementos presentes no ambiente humano impregnados de significado cultural) que medeiam a relação do indivíduo com o mundo, e que acabam por fornecer também seus mecanismos psicológicos e formas de agir nesse mundo. O aprendizado é considerado, assim, um aspecto necessário e fundamental no processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores (REGO, 2014, pág. 70-71).

Nesse sentido, segundo essa teoria, a educação da pessoa cega ou do sujeito surdo, por exemplo, jamais deve ser na falta de audição, ou da visão, mas pelo contrário, a

educação dessas pessoas deficientes deve incidir no potencial de desenvolvimento das funções psicológicas superiores, como exemplo, a linguagem de sinais e a leitura em Braille (BENTES, 2010, p. 80).

Em suas colocações, Vygotsky (1997, p. 86) destaca que as concepções sobre os cegos criadas em épocas anteriores devem ser quebradas, dando, dessa forma, espaço para que se desenvolva em meio a sociedade a educação social e o trabalho social dos cegos. Finalmente, Vygotsky (1997) finaliza com as seguintes proposições:

Também é necessário acabar com a educação segregada, inválida para os cegos e desfazer os limites entre a escola especial e a normal: a educação da criança cega deve ser organizada como a educação da criança apta para o desenvolvimento normal; a educação deve formar realmente do cego uma pessoa normal, de pleno valor no aspecto social e eliminar a palavra e o conceito de "deficiente" em sua aplicação ao cego. E, por último, a ciência moderna deve dar ao cego o direito ao trabalho social não em suas formas humilhantes, filantrópicas, de inválidos (como se tem cultivado até o momento), senão as formas que respondem à verdadeira essência do trabalho, unicamente capaz de criar para a personalidade a posição social necessária (VYGOTSKY, 1997, p. 86).

Vigotski traz proposições de grande relevância em seus escritos sobre a deficiência, abrindo possibilidades em suas teorizações anteriores ao paradigma vivente, no qual encontramos interfaces com o paradigma da inclusão. Com esse redimensionamento dá para apontar formas de olhar a diversidade e perceber a pessoa deficiente a fim de valorizá-la como pessoa, ministrando uma educação adequada a sua deficiência, destacando os “caminhos alternativos” e “recursos especiais”, com a intenção de provocar mudanças (BENTES, 2010).

Por tanto, é importante valorizar as experiências táteis, auditivas e cinestésicas do cego, tanto quanto proporcionar intervenções que favoreçam a formação de conceitos por meio dos processos de significação, promovendo assim o desenvolvimento das funções psicológicas superiores.

2.4 Interdisciplinaridade no Ensino de Astroquímica em Espaços Não-Formais

No campo científico, a interdisciplinaridade equivale à necessidade de superar a visão fragmentada da produção de conhecimento e de articular as inúmeras partes que compõem os conhecimentos da humanidade. Busca-se estabelecer o sentido de unidade, de um todo na diversidade, mediante uma visão de conjunto, permitindo ao homem tornar significativas as informações desarticuladas que vem recebendo (GARRUTI; SANTOS, 2004).

A interdisciplinaridade tem a possibilidade de integrar os conteúdos de ciências naturais. Pode também, por exemplo, promover a integração e inter-relação das ciências

naturais com outras áreas do conhecimento. Portanto, a interdisciplinaridade é a união entre a compreensão das disciplinas nas mais diversas áreas do conhecimento, pois a mesma tem a capacidade de englobar vários assuntos e conceitos, permitindo assim uma maior contextualização e inter-relação entre os conteúdos repassados (BONATTO et al. 2012).

Além de possibilitar a integração de vários conteúdos de diversas áreas do conhecimento e ter uma relação direta com as escolas, a interdisciplinaridade também se relaciona com espaços não formais.

Segundo Gohn (2010 *apud* Silva, 2018), os espaços não formais podem ser classificados em duas categorias: institucionalizados e não institucionalizados. Zoológicos e planetários são exemplos de espaços não formais institucionalizados. Nesses espaços há sempre a presença de monitores que, por meio dos materiais e elementos ali presentes, fazem diferentes explicações/demonstrações com o intuito de contribuir com a aprendizagem dos visitantes sobre algo. Os espaços não formais não institucionalizados são espaços naturais, construídos ou modificados pela interferência do homem e não costumam ter monitores e tão pouco foram elaborados para fins de ensino-aprendizagem.

Nos espaços não formais a interdisciplinaridade evidencia as atividades que por ventura são realizadas nestes espaços, além do mais possibilita aquisição de conhecimentos diversos. Portanto, a interdisciplinaridade auxilia no alcance da compreensão, contextualização de vários conceitos, configura-se em um potencial ambiente prazeroso, dinâmico, interativo; ademais possibilita maior aprendizagem por parte dos alunos (PAIXÃO et al., 2015).

Novas práticas curriculares, que sejam interdisciplinares e que saiam dos espaços formais de aprendizagem, podem ser além de uma forma de integração, uma alternativa para o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e emocional dos estudantes, pois oferecem novas oportunidades de atuação, podendo contribuir para motivação, provocando o interesse e a curiosidade dos discentes (PASCARELLA e TARENZINI, 2005).

Se a astronomia é parte do nosso cotidiano, poderíamos utilizá-la como integradora de saberes, propiciando ao ensino de ciências momentos interdisciplinares, e ainda pelo fato de que um “trabalho interdisciplinar pode apresentar benefícios substanciais para a aprendizagem e também pode contribuir para criar um clima educativo mais positivo” (GEBARA, 2009, p.78).

A astronomia é considerada uma ciência que possibilita diversas interfaces entre disciplinas, como física, química, biologia, história, geografia, artes, etc. Os conteúdos de astronomia proporcionam aos alunos uma visão menos fragmentada do conhecimento, sendo importante para: compreender a dinâmica do universo; entender os movimentos da Terra e de outros astros; conhecer a estrutura e formação das estrelas; saber diferenciar os planetas do sistema solar, etc (COSTA; GRENDENE; CHIARA, 2017).

De acordo com Lima (2010, p. 88), “a astroquímica é o campo da ciência estelar que se dedica aos estudos de fenômenos e reações químicas que ocorrem no espaço, fundamentando-se na interpretação das interações físico-químicas entre os gases e poeiras dispersas em meio às estrelas”. Logo, quando se trata do ensino de astroquímica, a interdisciplinaridade se fundamenta nas áreas de química, física, astronomia, biologia e história da ciência para a construção de saberes que compõem uma só área de estudo.

Nessa perspectiva, o assunto astroquímica é interessante para integrar as ciências da natureza, visto que se apresenta com grande potencial para promover uma melhor compreensão do todo ao estudar sobre a formação dos elementos químicos (CRUZ *et al.*, 2018).

É possível encontrar estudos que discutem sobre propostas para o ensino de Astroquímica em oficinas temáticas e sobre aplicação de metodologias ativas, que são em sua maioria destinadas para alunos do ensino fundamental e médio. Entretanto, são escassos estudos onde a abordagem desse tema é realizada em espaços não formais de educação, e quando ocorrem, são discutidos de maneira pouco atrativa, acabando por deixar o conteúdo desinteressante. Além de não oferecerem materiais de suporte que facilitem o entendimento por parte das pessoas que possuem algum tipo de deficiência física, como é o caso, por exemplo, de pessoas portadoras de deficiência visual. Nesse sentido, o emprego de materiais alternativos surge como uma alternativa que visa deixar o ensino ainda mais inclusivo, atraente e divertido para os alunos que visitam esses espaços não formais.

2.5 Educação Inclusiva em Espaços Não-formais

Dentre todos os desafios que ainda são enfrentados, no que diz respeito à Educação Inclusiva nas escolas e universidades, pouco se fala dessa inclusão em espaços não-formais de ensino, como museus de ciência, jardins botânicos, zoológicos, planetários, observatórios, etc. Esses espaços também contribuem para a formação cultural e científica das pessoas. Além de

proporcionarem um ambiente educativo com lazer e ludicidade, que promovem a construção e desenvolvimento cultural da sociedade.

Segundo Sekkel e Ferrari (2007), “o processo de construção de um espaço inclusivo na educação, qualquer que seja seu o nível, não se dá por meio de uma padronização; ao contrário, é necessário que a inclusão se faça a partir da experiência e do reconhecimento das diferenças”. Os espaços não-formais de educação devem levar em conta essas questões, tendo em vista que esses ambientes possuem alguns limites, principalmente no que se diz respeito às estruturas e metodologias, todavia, apesar dessas limitações, devem ainda assim preencher as demandas sociais de inclusão.

O ensino de ciências, de modo geral, está presente em quase todos os espaços não formais de educação, o que demonstra sua importância na construção do conhecimento científico dos cidadãos, como também na formação sociocultural do mesmo. Entretanto, o modo que é abordado e demonstrado na maioria dos espaços não-formais, comprova o quanto ainda não há um preparo estrutural para a inclusão de pessoas que possuem algum tipo de deficiência, principalmente a deficiência visual, no qual é o foco desta pesquisa.

Espaços não-formais como observatórios astronômicos, assumem um papel muito importante na divulgação de conceitos e processos de alfabetização científica, se tornando, assim, um ótimo ambiente para integrar a Educação Especial. Nesse sentido, os observatórios têm muito a contribuir com a divulgação de conceitos tanto físicos, quanto químicos, precisamente ligados à astronomia, visto que, utilizar a astroquímica como tema integrador pode ser um recurso interessante para abordar fenômenos físico-químicos que acontecem tanto no nosso planeta, como também no cosmos.

Diante deste cenário, a educação em ambientes não formais podem ocupar um lugar muito importante na divulgação dos conhecimentos científicos, pois diferentemente da educação formal ela tende a se apoiar em uma metodologia voltada para a aprendizagem interativa, propiciada tanto pelas exposições e atividades desenvolvidas em grupo, quanto pela troca de informações entre indivíduos, o que de acordo com a teoria de Vygotsky (1998) é essencial para o desenvolvimento do ser humano (ELIAS *et al.*, 2012).

3. METODOLOGIA

Em função da natureza do objeto de estudo, a pesquisa tem como método a elaboração de uma sequência didática, no qual será utilizado o ensino por investigação como base para a

aplicação de um material didático alternativo. Por mais que o objetivo deste trabalho não seja propriamente um estudo de caso realizado em campo, as questões elaboradas são de cunho qualitativo, pois baseiam-se no caráter subjetivo, ou seja, seu resultado não mostra números concretos, e sim narrativas, conceitos científicos, ideias e conhecimentos prévios dos participantes.

Nesse contexto, para compor a parte teórica do trabalho, primeiramente realizou-se uma pesquisa bibliográfica, onde foi feita uma síntese histórica sobre alguns momentos importantes da trajetória da educação especial no Brasil. Por conseguinte, explanou-se sobre as principais ideias de Vygotsky referente a teoria sócio-interacionista e histórico-cultural no contexto da educação especial (em especial a obra “Fundamentos da Defectologia (1997)”), sobretudo no que diz respeito a alunos com deficiência visual. Por fim, discutiu-se sobre a importância da inclusão em espaços não formais de ensino e sobre a interdisciplinaridade no ensino de ciência nesses ambientes.

Cervo e Bervian (1983, p. 55) definem a pesquisa bibliográfica como a que:

"explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existente sobre um determinado assunto, tema ou problema" (CERVO; BERVIAN, 1983).

No segundo momento, realizou-se a descrição do passo a passo de como se deu a caracterização e montagem do material didático alternativo e, por fim, elaborou-se uma proposta de sequência didática para a aplicação do recurso alternativo em espaços não formais de ensino.

As sequências didáticas fazem parte das metodologias ativas que, de acordo Mitri *et al.* (2008 *apud* Jesus, 2021), possuem a característica de utilizar a problematização como estratégia de ensino-aprendizagem, objetivando alcançar e motivar o estudante, pois diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente capítulo descreve os materiais e métodos usados na adaptação e elaboração do material didático alternativo para alunos com deficiência visual, como também uma proposta de sequência didática que pode ser utilizada na aplicação do material para o estudo de espectroscopia estelar. Esses diferentes tópicos serão apresentados separadamente,

buscando evidenciar as inter-relações associadas à construção e elaboração das disciplinas integradoras, desenvolvidas no decorrer do presente trabalho.

A ideia de elaboração do recurso didático alternativo se deu a partir de dois materiais já anteriormente elaborados por Camargo *et al.*, no qual serviram de inspiração para expandir os conteúdos de óptica, contextualizando-os com o ensino de astroquímica e espectroscopia estelar. Os materiais usados como referência estão representados na Figura 2 e Figura 3.

Figura 2 - Dispersão da Luz (CAMARGO et al., 2008)

Fonte: <http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol9/Num1/optica-para-cegos.pdf>

Figura 3 - Maquete da dispersão da luz branca em um prisma (CAMARGO, 2016)

Fonte: <http://f123.org/archives/4747>

O material da Figura 2 foi descrito no artigo “*Como Ensinar Óptica para Alunos Cegos e de Baixa Visão?*”¹, elaborado pelos autores Eder P. de Camargo, Roberto Nardi, Paulo M. Filho e Débora V. de Almeida. O artigo mostra a construção de sete objetos

¹ Disponível em: <<http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol9/Num1/optica-para-cegos.pdf>>.

didáticos táteis-visuais usados para o ensino de óptica, representando o passo a passo de como criá-los a partir de materiais de baixo custo. Também é descrito ideias de como utilizar esses artefatos dentro de alguns contextos educacionais, visando incluir tanto alunos com cegueira nativa e adquiridas ao longo do tempo, como também alunos videntes e de baixa visão. O segundo artefato representado na Figura 3, é mostrado em duas entrevistas feitas pelo Profº Eder, uma para o site “F123 – A tecnologia que possibilita”² e outra feita pela TV Unesp³ no ano de 2015.

No geral, aproveitou-se da representação tridimensional desses prismas citados acima (que busca interpretar a dispersão da luz branca ao passar pelo objeto em questão), para o desenvolvimento e ampliação de um artefato que engloba, não somente conceitos de óptica ligados ao ensino de física, mas também conceitos de química e astronomia.

4.1 Construção e caracterização do material didático alternativo sobre "Espectroscopia Estelar"

A maquete tátil foi elaborada com o intuito de contextualizar os conteúdos de química, física e astronomia. Dessa forma, utilizou-se de três conceitos importantes que pudessem representar cada uma dessas disciplinas, sendo eles: Sol (astronomia), prisma (física) e os espectros de emissão de alguns elementos (química).

4.1.1 Materiais

Para construção do material representativo foram necessários os seguintes materiais (Figura 4 e 5):

- Prateleira de madeira na cor preta (30x90 cm);
- Suporte de ferro para luminária na cor preta;
- Globo de polietileno esférico (10x20 cm);
- Lâmpada fluorescente 30W;
- Cabo de força com plug (1,5 metro);
- 7 linhas de seda das cores do arco-íris (+/- 50 cm cada);
- 1 linha de cadarço (30 cm);
- 4 pézinhos para suporte;
- 7 mini varetas de madeira de (7,5 mm de diâmetro x 5 cm de comprimento);
- Tinta Dimensional Metálica Relevo 3D;

² Disponível em: <<http://f123.org/archives/4747>>.

³ Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=U0QnLUoELw4&t=648s>>.

- Prisma de acrílico transparente (24 x 4 cm);
- Suporte de acrílico preto para apoio da luminária (30 x 22);
- 3 peças retangulares de acrílico preto (14 x 3 cm);
- 10 parafusos de tamanhos diversos;
- Durepox;
- Cola de silicone;
- Cola super bonder;
- Tinta preta;

Figura 4 - Materiais diversos utilizados para construção da maquete

Fonte: Autoral

Figura 5 - Materiais de acrílico utilizados para construção da maquete

Fonte: Autoral

4.1.2 Montagem

Primeiramente, foi preciso medir o local onde a luminária seria encaixada na base

(prateleira preta) para fixar o suporte de apoio (peça de acrílico), de modo que a luminária ficasse bem firme. Feito isso, encaixou-se a peça de acrílico preta no suporte da luminária, e os dois foram fixados na madeira. Para o acrílico utilizou-se parafusos, e para o suporte da luminária, realizou um furo na madeira de tamanho proporcional à base do suporte. Como mostrado na Figura 6.

Figura 6 - Peça de acrílico parafusada no suporte de luminária preto

Fonte: Autoral

O cabo de força com o plug também foi anexado à luminária. Para isso, mediu-se o lugar onde o fio provavelmente passaria e fez-se um furo. O encaixe de ferro para a luminária foi reforçado com durepox para que ficasse o mais firme possível.

Por conseguinte, para que fosse possível encaixar as varetas de madeira, realizou-se as medidas dos furos com o distanciamento de 3,5 cm, como mostrado na figura 7. Os furos foram feitos com uma furadeira no tamanho apropriado.

Figura 7 - Suporte de madeira já com os furos

Fonte: Autoral

As varetas de madeira foram postas para servir como suporte para as linhas de seda coloridas que representam os espectros de cores dispersas. As madeiras foram pintadas de preto por questão de estética e, também foram reforçadas com cola de silicone para que não ficasse desencaixado ou frouxo. O modelo das varetas com as linhas estão representados na Figura 8.

Figura 8 - Linhas de seda enroladas nas varetas de madeira

Fonte: Autoral

Em seguida, mediu-se o ângulo que a peça de acrílico deveria ser posicionada para que as linhas pudessem sofrer um pequeno desvio angular ao passar pelo material, representando, os desvios que a luz sofre ao passar pelo prisma. O prisma transparente de acrílico foi colado com uma fita dupla face extra forte, para que não haja chance do material descolar da madeira.

Após feito isso, foi realizado um pequeno furo no globo de polietileno para passar o cadarço branco, que representa a onda eletromagnética (luz) saindo do sol. Para prender o cadarço branco no globo, deu-se dois nós sobrepostos e passou-se o cadarço do sentido interno para o externo, de modo que os nós fixassem o cadarço no globo. A outra extremidade do cadarço branco foi colada com super bonder nas outras sete linhas menores já na passagem da primeira parte do prisma, onde só tinha um furo. Já no prisma transparente, as linhas foram distribuídas de acordo com a ordem das cores do arco íris e inseridas nos furos, no qual realizou-se um espaçamento de 1,5 cm entre um furo e outro. As linhas coloridas de seda foram esticadas e enroladas nas varetas de madeira, que estavam na extremidade contrária da luminária, como mostrado na Figura 9.

Figura 9 - Maquete com o prisma e a luminária

Fonte: Autoral

Posteriormente, foram feitas as bandas de emissão nas placas de acrílico retangulares, como mostrado na Figura 10. Utilizou-se três placas para representar as bandas de emissão do Hidrogênio, Hélio e Carbono. Para que os espectros fossem retratados de maneira padronizada, os modelos foram retirados do site Wolfram Alpha ⁴. Para fazer as linhas dos espectros, primeiro mediu-se e marcou-se os pontos nas placas de acrílicos e em seguida fixou as tiras das linhas de seda com super bonder. As medidas das ondas foram delimitadas entre 400 nm (um nanômetro correspondente a 10^{-9} metro) e 750 nm, no qual fazem da região do visível (Figura 11). As tirinhas também foram coladas com fita dupla face na madeira e colocadas ao lado esquerdo da representação do sol.

Figura 10 - Representação dos Espectros do H, He e C

Fonte: Autoral

⁴ Disponível em: <<https://www.wolframalpha.com/input?i=>>>.

Figura 11 - Espectros de emissão com as legendas

Fonte: Autoral

Por fim, foram criadas algumas legendas em letra comum e no sistema Braille para uma melhor orientação, do aluno cego ou com baixa visão, ao utilizar o recurso didático. Para conversão das palavras, utilizou-se o site Maths is Fun ⁵. As palavras escolhidas foram: PRISMA, SOL, CARBONO, HIDROGÊNIO, HÉLIO, 400 nm e 750 nm. Somente em Braille, também escreveu-se as cores do arco íris ao lado da linhas, para que, ao tocar a linha, o aluno saiba onde está localizada determinada cor, como mostrado nas figuras 12 e 13.

Figura 12 - As cores do arco íris escritas em Braille

Fonte: Autoral

⁵ Disponível em: <<https://www.mathsisfun.com/braille-translation.html>>.

Figura 13 - Maquete finalizada

Fonte: Autoral

Pelo material didático possuir uma luminária e peças de acrílico feitas sob medida, não se enquadra mais em trabalhos feitos com materiais de baixo custo, pois esses itens já somam-se por si só um valor maior do que de materiais usualmente utilizados em escolas públicas, caso fossem reproduzir a maquete, por exemplo. Entretanto, por ser um material termo-sensorial, já o torna inovador e mais atrativo, tanto para alunos com deficiência visual, quanto para alunos videntes, porque explora novas sensações sensoriais, além de só o toque e a visão.

Para tanto, a lâmpada foi escolhida especificamente para chegar a uma temperatura em torno de 40 °C a 55 °C, o que a torna suave para o toque de uma pessoa sem criar qualquer incômodo ou desconforto. Como mostrado na Figura 14, a lâmpada emite luz branca, no qual também pode ser usada para explicar sobre o sol, que emite todos os comprimentos de onda, resultando na luz branca.

Figura 14 - Maquete finalizada com a luminária acesa

Fonte: Autoral

4.2 Proposta de uma Sequência Didática

Após ser feito todo o processo de levantamento bibliográfico e adaptação do material didático alternativo elaborado por Camargo *et al* (2008), será descrito neste capítulo uma proposta de sequência didática sobre espectroscopia estelar utilizando uma maquete tátil e visual, que pode tanto ser utilizada em sala de aula, como também em espaços não-formais de ensino, que é o local usado como referência neste trabalho.

Espaços não-formais de ensino tendem a receber, normalmente, não apenas um público específico, mas sim, os mais variados tipos de pessoas, até mesmo aquelas que possuem algum tipo de deficiência intelectual e/ou física, como é o caso dos deficientes visuais. Usualmente, esses indivíduos necessitam de instrumentos e/ou metodologias alternativas para que consigam alcançar o mesmo nível de entendimento das pessoas que possuem as funções cognitivas em perfeito estado. Pensando nessas questões, elaborou-se uma sequência didática que foi separada em três etapas, a fim de contextualizar o tema

proposto e buscar os conhecimentos prévios dos alunos e visitantes para uma melhor abordagem do assunto, onde fosse possível que, até mesmo alunos não videntes e de baixa visão, pudessem compreender.

A primeira etapa consiste na apresentação do tema central “Espectroscopia estelar: Do que são formados os Astros?” e abertura de uma discussão sobre a formação dos astros. Na segunda etapa será apresentado o material didático alternativo, que servirá como base para explicar sobre os conceitos discutidos anteriormente e contextualizá-los com a espectroscopia e sua importância para o estudo dos astros. A utilização do recurso didático servirá tanto para alunos videntes, como também para alunos cegos e com baixa visão. A terceira e última etapa será a aplicação de um questionário para avaliar se o material foi eficaz e conseguiu atingir seu objetivo de forma clara, didática e objetiva.

4.2.1 I) Etapa: Apresentação do tema “Espectroscopia estelar: Do que são formados os Astros?”

Esta primeira etapa consiste na apresentação do tema, no qual serão feitas algumas perguntas norteadoras para que o assunto seja abordado de maneira a identificar os conhecimentos prévios dos alunos.

Vygotsky (1993) refere-se ao conhecimento prévio como “conceitos espontâneos ou cotidianos”, no qual, segundo Schroeder (2007), caracteriza-o como sendo:

“[...] um conceito desenvolvido naturalmente pela criança a partir das suas reflexões sobre as suas experiências cotidianas. Estes conceitos, primariamente indutivos, são formados em termos de propriedades perceptivas, funcionais ou contextuais do seu referente, não sendo organizados em um conjunto de relações consistentes e sistemáticas. São construídos fora do contexto escolar, formando categorias ontológicas, o que dá origem ao conjunto de teorias que o sujeito possui sobre o seu mundo – as suas representações” (Schroeder, 2007).

Partindo deste princípio, é possível concluir que todos possuem conhecimentos cotidianos que podem ser interrelacionados, a partir de elementos mediadores (Vygotsky, 2001), aos saberes científicos. Esses saberes científicos são chamados por Vygotsky (2001) de “conceitos científicos” e, de acordo com Schroeder (2007), se diferenciam dos conceitos espontâneos porque são desenvolvidos a partir de procedimentos analíticos e não pela experiência concreta imediata. Estes conceitos são adquiridos por meio do processo da instrução, requerendo atos de pensamento inteiramente diversos, associados ao livre intercâmbio no sistema de conceitos, à generalização de generalizações, enfim, a uma operação consciente e arbitrária com os conceitos espontâneos: *“a questão está justamente aí,*

pois o desenvolvimento consiste nesta progressiva tomada de consciência dos conceitos e operações do próprio pensamento” (VYGOTSKY, 2001, p. 279).

Tendo em vista que os conceitos espontâneos são aqueles formados a partir do conhecimento do próprio indivíduo, e os conceitos científicos são conceitos produzidos a partir da aprendizagem, podemos destacar a importância do uso de metodologias ativas para uma aprendizagem mais significativa.

Segundo Ausubel (2003), para que ocorra a aprendizagem significativa, o novo conhecimento deve ser relacionável de modo não-arbitrário e substantivo com o conhecimento prévio do aprendiz e este deve adotar uma atitude de aprendizagem para fazer essa relação. Em termos de ensino e aprendizagem, diz-se que o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo, ou seja, relacionável de maneira não-arbitrária e não-literal à estrutura cognitiva do aluno e este deve buscar, deliberadamente, relacionar o novo material com aquilo que já sabe (MOREIRA, 2016).

Para que seja possível saber o nível de conhecimento que os alunos possuem sobre o assunto a ser abordado, serão feitas quatro perguntas iniciais para instigar os alunos a refletirem sobre a formação dos astros existentes no Universo. Segue abaixo as quatro perguntas:

- 1) Vocês sabem de quais substâncias os outros planetas do sistema solar são formados? Por exemplo Júpiter ou Vênus.
- 2) E as estrelas, são formados das mesmas substâncias (ou elementos) que esses planetas? Se não, como a gente consegue descobrir?
- 3) Vocês acham que essas substâncias que compõem os astros, como por exemplo, as estrelas, também estão presentes aqui na Terra?
- 4) Como nós conseguimos estudar os astros sendo que eles estão a milhões e até bilhões de km da Terra?

Essas questões são o ponto de partida que darão início às discussões sobre a forma que estuda-se a composição dos astros e qual a importância da luz nesse processo. Essas perguntas iniciais compreende concepções que podem ser trabalhadas e direcionadas tanto para alunos videntes, como também para alunos de baixa visão e cegos de nascença, pois a ideia conceitual da composição dos astros não se restringe necessariamente a visão, mas sim a conhecimentos científicos que precisam, essencialmente, do sustento de uma base teórica.

Muitos alunos acabam por criar concepções alternativas e errôneas desses conhecimentos por

não fazerem parte do seu cotidiano, até porque, os astros estão completamente fora do nosso alcance, tendo que ser, desta forma, estudados de maneira teórica e observacional.

Segundo Leão e Kalhil (2015 *apud* ANSELMO, 2018), concepções alternativas (concepções espontâneas) são entendidas como os conhecimentos que os alunos detêm sobre os fenômenos naturais e que muitas vezes não estão de acordo com os conceitos científicos, e nem com as teorias e leis que servem para descrever o mundo em que vivem.

Por fim, após ouvir os diferentes argumentos e explicações dos alunos e/ou visitantes (que serão essenciais para integrar seus conhecimentos prévios com os conceitos futuramente apresentados), será feita a pergunta: “*Qual é a relação da luz com o estudo dos astros que estão no Universo?*”. Essa pergunta servirá como base para relacionar os questionamentos inicialmente propostos com o recurso didático alternativo.

De acordo com Camargo *et al* (2008), um dos fatores importantes de propor desse tipo de questionamento, é a abertura para diferentes perspectivas sobre determinado assunto, no qual alunos cegos e de baixa visão podem criar suas próprias concepções a partir de depoimentos de outros alunos, principalmente quando se trata de um fenômeno não observado por eles, como é o caso da luz.

4.2.2 II) Etapa: Aplicação do Recurso Didático Alternativo

Para dar início ao estudo e aplicabilidade do material didático, primeiramente será mostrado aos alunos a representação do sol, onde poderá ser apresentado sobre algumas curiosidades históricas, os tipos de radiações emitidas e o porquê de sua temperatura ser tão alta. Abaixo segue uma síntese desses conteúdos:

Primeiras observações em direção ao sol

O sol foi bastante estudado por Galileu Galilei, um conhecido cientista da época do Renascimento que deixou importantes contribuições para diferentes áreas do conhecimento, como a Matemática, a Astronomia e a Física. Ele foi o primeiro a observar e estudar o sol atentamente, onde ficou marcado por fazer observações astronômicas e por defender o modelo copernicano, que afirma que o Sol é o centro do Universo e que os planetas giram ao seu redor (SILVA, 2022).

Em 1609, Galileu ouviu falar de um novo instrumento que consistia num tubo com duas lentes e que permitia ver os objetos como se eles estivessem mais próximos. Com base nessa informação, Galileu colocou mãos à obra e desenvolveu o seu próprio telescópio. Mesmo não sendo o inventor do telescópio, ele foi o primeiro a apontá-lo para o céu e observar os astros

(SZPUNAR, 2015). Observando o céu, ele descobriu muitas coisas, dentre elas as manchas solares, que se acredita ser a causa da sua cegueira na velhice. Infelizmente essas idéias de Galileu iam frontalmente contra as verdades ensinadas pela Igreja. Então ele foi denunciado à Santa Inquisição por heresia e obrigado a negar publicamente o heliocentrismo. Somente muitos anos depois que seus estudos e crenças científicas foram validadas e se tornaram muitos importantes, principalmente, nos estudos astronômicos.

Sol e suas características

O sol, como conhecemos, é uma estrela enorme. Ele é tão grande que, se fosse uma bola oca, caberiam no seu interior mais de um milhão de Terras. Porém, seu interior não é oco, ele é preenchido com gases superaquecidos, onde são produzidas enormes quantidades de energia. Essa intensa energia é a nossa fonte de luz e calor e sem ela não seria possível a existência de vida na Terra.

A energia que o sol produz é enviada para nós aqui na Terra, não somente em forma de calor, mas também diversas outras formas de ondas eletromagnéticas, como os raios gama, luz visível, ultravioleta, raios x, etc. Para que seja gerada essa grande quantidade de energia, nossa estrela converte átomos de hidrogênio em átomos de hélio. O sol é grande e concentra bastante átomos de hidrogênio, sendo mantido por uma forte gravidade. Com isso, a pressão e a temperatura lá dentro são muito altas, fazendo com que esses átomos colidam entre si e gerando hélio, chamamos esse fenômeno de fusão nuclear.

Os elementos que são formados através das colisões no núcleo do sol (hidrogênio e hélio), são os mesmos elementos presentes no nosso planeta, como por exemplo o oxigênio, carbono e o ferro, que são gerados em muitas outras estrelas mais antigas do que o sol. Por conta da grande massa do sol e de incontáveis choques entre átomos de hidrogênio por milésimos de segundos, as temperaturas podem chegar a graus altíssimos de, aproximadamente, 15 milhões de graus Celsius em seu interior, e de 6000 °C na superfície. Assim, junto à pressão, a estrela consegue produzir grandes quantidades de energia.

Além disso, o Sol é capaz de produzir todos os comprimentos de onda da luz visível, de forma que, ao ser observado do espaço, sua cor é branca. O tom amarelo que observamos ao olhar para esse astro surge devido à dispersão dos raios solares ao adentrar a atmosfera (HELERBROCK, 2022).

Durante a explicação dos conceitos sobre o sol e sua produção de energia, os alunos, tanto com deficiência visual ou não, poderão tocar no material de representação do Sol, onde não apenas conseguirão sentir o formato esférico e ver a luz branca sendo emitida, mas

também, sentirão o calor liberado, que é uma das propriedades mais importantes de caracterização da estrela.

Trabalhos sobre o uso de materiais alternativos multissensoriais que exploram as sensações termorreceptoras, como o calor, são escassos na literatura. Por essa razão, explorar diferentes técnicas que privilegiam o uso dos sentidos, como por exemplo o tato, facilita a captação dos conteúdos de maneira mais abrangente e significativa. Camargo (2014) esclarece que “o trabalho com a diversidade sensorial e a multissensorialidade facilita a aprendizagem tanto de estudantes com deficiência visual quanto sem deficiência visual”.

No caso do Sol, pode-se relacionar o aspecto da temperatura com a cor da estrela, pois a mesma depende diretamente da sua temperatura. Para determinar a temperatura de uma estrela, analisamos seu espectro que é obtido quando um feixe de luz passa por uma fenda e atravessa um prisma de vidro.

Quando se diz respeito à Educação Especial, todos esses conteúdos se tornam abstratos e de difícil compreensão. Segundo Yoshikawa (2010) “o ensino de ciências muitas vezes valoriza o sentido da visão, colocando os alunos em diversas situações do processo educacional em que o ‘aprender’ depende do ‘ver’, por isso, o ensino de ciências encontra-se estruturado de modo a atender mais efetivamente aos alunos videntes”. Por essa razão, os recursos didáticos não-ópticos assumem fundamental importância na educação de alunos cegos.

De acordo com Lima *et al* (2018), para o estudante com deficiência visual, a exploração tátil é um meio possibilitador da aprendizagem. Tanto na escola como em espaços não formais de ensino, os objetos táteis representam formas de promover a aprendizagem significativa na medida em que possibilita dar concretude às informações, reduzindo a abstração de alguns conteúdos, oportunizando aos deficientes visuais que não podem se beneficiar do recurso da imagem à compreensão dos conceitos.

A partir da apresentação tátil do sol e algumas de suas características e propriedades, será possível apresentar a próxima parte do material, que diz respeito a luz emitida e sua interação com a matéria, ou melhor dizendo, com os elementos químicos que a compõem.

Dispersão da luz em um prisma

Nesse momento, será mostrado no artefato a representação da onda eletromagnética, que sai do Sol e percorre seu caminho até o prisma e se dispersa. Esse componente do caminho da luz poderá ser contextualizado sobre algumas de suas propriedades referente ao

fenômeno da dispersão da luz quando incidida sobre um prisma, ou melhor dizendo, o fenômeno da refração.

A luz pode ser caracterizada como um tipo de onda eletromagnética visível. Sendo assim, a propagação da luz ocorre por diversos meios, o Sol é um deles. Naturalmente, as estrelas são fontes de radiação eletromagnética: a olho nu, somos capazes de observar somente a luz visível.

Essa linha branca que sai da esfera simbolizando o Sol, representa uma onda eletromagnética localizada na região do visível, no caso, a luz branca. Ela se propaga tanto no vácuo quanto em alguns meios materiais. Como visto nesta representação, podemos dizer que ela é policromática, pois, ao passar por um prisma, sofre refração e decompõe-se nas cores do arco-íris.

Quando olhamos para o céu e enxergamos a cor azul, significa que a atmosfera absorveu todas as outras cores e refletiu apenas essa. Esse fato acontece com todas as cores (vermelha, amarela, verde etc.). Agora, quando um objeto possui cor branca, é porque ele reflete todas as cores que incidem sobre ele. O mesmo acontece com a cor preta, só que de forma oposta. No caso, o preto absorve todas as cores que incidem sobre ele.

Camargo *et al* (2008), explica que, usar um prisma de água ou de vidro para mostrar o experimento sobre incidência da luz, é interessante para que, a partir das observações e concepções dos alunos videntes, seja possível que os alunos não videntes e de baixa visão criem concepções a partir das falas dos colegas. A utilização de um prisma de água ou de vidro, poderia complementar conceitualmente a aplicação do recurso didático e potencializar a aprendizagem significativa dos estudantes e visitantes do observatório.

Por meio de uma simples experiência, podemos evidenciar que, tanto a luz que vem do Sol, quanto a luz emitida por uma lâmpada incandescente, correspondem à soma de cores de luz. Para isso, basta que a luz incida sobre um prisma, e veremos que a luz será decomposta em diversas cores.

O fenômeno de decomposição da luz branca é explicado pela refração, que ocorre quando a luz toca a superfície do prisma e se dispersa em diferentes cores. Entre essas cores, destacam-se sete, as quais também compõem o arco-íris. Assim, seguindo sempre essa ordem de decomposição, são elas: vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta (JÚNIOR, 2022).

De acordo com Lomônaco e Nunes (2010), nem todos os objetos podem ser percebidos diretamente pelo tato, alguns conceitos só podem ser entendidos pelas crianças por explicações orais ou outras analogias, como maquetes ou outros tipos de representação. O estudo das propriedades da luz se enquadra nesta questão, pois não conseguimos “tocar” ou “segurar” os feixes de luz quando dispersos e nem enxergar detalhadamente os desvios dos feixes sofridos pela refração. É a partir dessas condições que verifica-se a importância dos materiais didáticos para representar esses fenômenos.

No recurso didático, utilizou-se materiais com diferentes cores e espessuras para representar os feixes de luz dispersos através do prisma. Isso porque esses materiais são considerados ferramentas e precisam ser confeccionados com texturas diferentes, em relevo, em contraste de cores fortes, aspecto liso/áspero ou fino/espesso, com granulações diversas, etc. Também podem conter informações olfativas, auditivas, termosensíveis e sinestésicas. Ao fazer a adaptação de um material o professor deve ter o cuidado e a sensibilidade de que o aluno com deficiência visual, que irá manusear e tatear o material, experimente e vivencie o conteúdo.

O espectro das estrelas geralmente apresenta-se como uma faixa luminosa contínua, contendo todas as cores do arco-íris interrompidas por faixas escuras. Essas faixas revelam a composição química das camadas superficiais do astro. Cada elemento químico tem a propriedade de mostrar faixas no espectro em comprimentos de onda característicos. A composição de uma estrela pode ser determinada a partir da análise do seu espectro, ou seja, quando sua luz é decomposta em um instrumento que funciona de forma análoga a um prisma, nós chamamos esse instrumento de "espectrógrafo", utilizados em uma técnica denominada espectroscopia. Por meio desse processo é possível observar a formação química da estrela (CLAUDIA, 2002).

Nesse momento, serão mostrados aos alunos as representações táteis dos espectros de emissão de alguns elementos, mais especificamente do Hidrogênio, Hélio e Carbono. Esse material é importante para que eles entendam como funciona a identificação de cada elemento dentro do espectro contínuo e, ao comparar os diferentes espectros entre si, verão como cada elemento possui uma identificação própria e única.

Foi descobrindo o funcionamento das estrelas que se chegou à compreensão da existência, na natureza, das quantidades dos elementos químicos produzidos e ejetados por esses astros. Cada estrela tem um certo tempo de vida: todas elas nascem, vivem e morrem.

Algumas, quando morrem, ejetam todos os elementos químicos conhecidos e cuja maioria foi formada nelas mesmas. A partir desses produtos estelares jogados no espaço e misturados ao material existente poderão nascer novas estrelas. Em última instância, são os elementos criados nas estrelas, em quantidades adequadas, que permitem a existência de alguma forma de vida e, com uma probabilidade de ocorrência muito menor, a construção de alguma civilização aliada ao desenvolvimento da curiosidade, como a que ocorreu em nossa Terra rara (ARANY-PRADO, 2006, p. 14).

A partir de todos esses conhecimentos sobre a formação química das estrelas e demais astros, nós podemos, inclusive, compreender como ocorreu a formação do nosso planeta e como isso se relaciona com nossa própria evolução como ser humano. Essas questões só comprovam o quanto Carl Sagan (um dos maiores divulgadores científicos de todos os tempos) estava certo: “Somos todos poeira de estrelas”.

Ao final da apresentação da sequência didática, será perguntado aos alunos se os mesmos possuem dúvidas ou curiosidades sobre o tema abordado. Esse momento é importante para verificar se ficou lacuna referente a algum conceito não absorvido totalmente pelo aluno.

4.2.3 III) Etapa: Questionário de validação do material didático e dos conceitos trabalhados

Para finalizar a apresentação do tema com o auxílio do material alternativo, seria aplicado um questionário individual para os alunos não videntes e de baixa visão, a fim de verificar se o recurso utilizado foi realmente proficiente e de fácil manuseio. Segue o exemplo de algumas perguntas que poderiam ser colocadas no questionário. Das questões colocadas abaixo, algumas foram referenciadas do artigo⁶ de Marques *et al.* (2020):

- 1) O braille está legível?
- 2) Você já conhecia este tipo de material?
- 3) Você conseguiu relacionar o conteúdo apresentado com o material?
- 4) Você já foi apresentado a esse tema antes?
- 5) Como você classificaria esse material?
- 6) Comente a pergunta anterior, colocando seu ponto de vista, mostrando se alteraria algo deste material que não ficou claro para o seu entendimento.

⁶ O sistema solar ao alcance das mãos: uma proposta de material inclusivo (MARQUES *et al.*, 2020).

Segundo Gil (1999, p.128), o questionário pode ser definido “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc”.

Esse tipo de questionário, que visa avaliar a eficácia e excelência de um recurso didático, é uma boa estratégia para assegurar a qualidade do material, principalmente se tratando da avaliação do público alvo, que no caso são os alunos cegos e de baixa visão.

Segundo Sasaki (2007 *apud* MARQUES *et al.*, 2020), ninguém é mais conhecedor de assuntos relacionados à deficiência visual do que este público. O lema “Nada sobre nós, sem nós” refere-se a reconhecer a importância da pessoa com deficiência visual em qualquer processo relacionado a ela.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As propostas de utilização de materiais alternativos para cegos teve um aumento considerável nos últimos anos, entretanto, espaços não formais de educação ainda carecem desse tipo de recursos adaptados. Portanto, espera-se que essa pesquisa possa auxiliar com ideias de materiais alternativos para abordar sobre diversos assuntos científicos, principalmente conceitos de física, astronomia e química, considerados muitas vezes complexos e intangíveis para pessoas cegas e de baixa visão.

Diante disso, é de grande relevância ressaltar que as contribuições de Vygotsky, ainda hoje, se fazem pertinentes no âmbito da educação especial, pois resgatam reflexões concretas que auxiliam na implementação de experiências educacionais que favoreçam a autonomia e a cidadania das pessoas com deficiência visual.

Por fim, espera-se que a proposta didática descrita neste trabalho, possa contribuir para que se ampliem as discussões no tocante à inclusão da pessoa com deficiência nos demais espaços não formais. Pois acredito que as dificuldades e barreiras vivenciadas nesses ambientes de ensino pelos alunos cegos, poderiam ser minimizadas se os mesmos tivessem acesso a essas metodologias alternativas, tendo como objetivo central a educação inclusiva e a equidade.

REFERÊNCIAS

- AMIRALIAN, M. L. T. M. **Compreendendo o cego: uma visão psicanalítica da cegueira por meio de desenhos-estórias**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997.
- ANSELMO, **Martinho Rajabo**. **Análise das Pré-Concepções dos alunos da 7ª Classe da Escola Primária Unidade Popular sobre os conceitos de Repouso, Movimento e Força Conteúdo Juridico**, Brasília-DF: 31 ago 2018.
- ARANY-PRADO, L. I. **À luz das estrelas: Ciência através da Astronomia**. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2006.
- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos**. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2003.
- BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 5 de outubro de 1988.
- BRASIL. Decreto nº. 5.296, de 02 de dezembro de 2004. Brasília, 2004. CEPAM. O portador de deficiência na administração pública municipal. 2. ed. Série.
- BENTES, N. O. **Vygotsky e a Educação Especial: Notas sobre suas contribuições**. Revista Cocar, vol. 04 nº 07, 2010.
- BONATTO, Andréia. *et al.* **Interdisciplinaridade no ambiente escolar**. IX ANPED SUL. Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul, 2012.
- CAMARGO, Eder Pires De. **Inclusão e necessidade especial: Compreendendo identidade e diferença por meio do Ensino de física e da deficiência visual**. São Paulo. Ed. Livraria da Física, 2016.
- CAMARGO, E. P.; NARDI, R.; MACIEL FILHO, P.; ALMEIDA, D. **Como ensinar óptica para alunos cegos e com baixa visão?**. Física na Escola, v. 9, n. 1, 2008.
- CARDINALI, S. M. M. **O Ensino e Aprendizagem da Célula em Modelos Táteis para Alunos Cegos em Espaços de Educação Formal e Não Formal**. 2008. Dissertação (Mestrado em Ensino de Biologia) –, Minas Gerais, 2008.
- CENCI, Adriane. **A Retomada da Defectologia na Compreensão da Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky**. 37ª Reunião Nacional da ANPEd – UFSC - Florianópolis, 2015.
- CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia científica: para uso dos estudantes universitários**. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983.
- CLAUDIA. **O Espectro das Estrelas**. Programa de Pós graduação em ensino de Física. UFRGS, 2002. Disp. em: <<https://ppgenfis.if.ufrgs.br/mef008/Claudia/espectrodasestrelas.html>>.
- CONDE, A. J. M. **Deficiência Visual: a cegueira e a baixa visão**. Bengala Legal, 2012. Disponível em: <<http://www.bengalalegal.com/cegueira-e-baixa-visao>>. Acesso em 28/06/2022.

COSTA, C; GRENDENE, L; CHIARA, M. **Entre Mitos e Fatos: Um relato de Experiência Interdisciplinar Sobre o Tema Astronomia**. Práticas de Iniciação à Docência na Região Sul. 2017. Disponível em: <<http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/8151>>.

COSTA, D. A. F. **Superando Limites: A Contribuição de Vygotsky para a Educação Especial**. Rev. Psicopedagogia, 2006; 23(72): 232-40.

CRUZ, R. M.; NEY, W. G.; MACHADO, T. A. **Astroquímica no curso de licenciatura em ciências da natureza: Uma abordagem interdisciplinar entre física, química e astronomia**. Revista de Educação, Ciências e Matemática v.8 n.3, 2018.

ELIAS, D. C. N.; ARAÚJO, M. S. T. DE; AMARAL, L. H. **Concepções de estudantes do Ensino Médio sobre conceitos de Astronomia e as possíveis contribuições da articulação entre espaços formais e não formais de aprendizagem**. Revista de Ensino de Ciências e Matemática, v. 2, n. 1, p. 50-68, 10 jan. 2012.

FOREIS, Simonne. **A importância da Reabilitação do Instituto Benjamin Constant na vida do Adulto com Deficiência Visual**. Monografia de Graduação em Pedagogia, UFRJ, 2015.

FOSSILE, Dieysa K. **Construtivismo versus sociointeracionismo: uma introdução às teorias cognitivas**. Revista Alpha, Patos de Minas, UNIPAM, 2010.

GARRUTTI, E. A; SANTOS, S. R dos. **A Interdisciplinaridade como forma de superar a fragmentação do conhecimento**. Revista de Iniciação Científica da FFC, v. 4, n. 2, 2004.

GEBARA, M. J. **A Formação Continuada de Professores de Ciências: Contribuições de um curso de curta duração com tema geológico para uma prática de ensino interdisciplinar**. Tese (Doutorado) - Instituto de Geociências. Campinas. Universidade Estadual de Campinas, 2009.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

GIL, Marta (org). **Cadernos da TV Escola: Deficiência Visual**. – Brasília: MEC. Secretaria de Educação a Distância, 2000.

GOHN, Maria da Glória. **Educação não formal e o educador social**. Atuação no desenvolvimento de projetos sociais. São Paulo: Cortez, 2010.

HELERBROCK, Rafael. **"Sol"**; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/fisica/sol.htm>. Acesso em 04 de agosto de 2022.

JESUS, Wesley Oliveira De. **Sequência Didática Mediada por Metodologia Ativa: uma alternativa no processo ensino-aprendizagem na Química para Educação Básica**. Dissertação de Pós-Graduação em Educação Básica, 2021.

JORGE, Viviane Loureiro. **Recursos didáticos no Ensino de Ciências para alunos com deficiência visual no Instituto Benjamin Constant**. Monografia de Graduação em Ciências Biológicas, UFRJ, 2010.

JÚNIOR, Joab Silas da Silva. **"Cor da luz"**. Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/fisica/cor-luz.htm>. Acesso em 04 de agosto de 2022.

KAULFUSS, Marcos Aurélio. **Vygotsky e suas contribuições para a educação.** PEDAGOGIA, 6ª Edição, 2015.

LEÃO, N. M. de M.; KALHIL, J. B. **Concepções Alternativas e os Conceitos Científicos: Uma Contribuição para o Ensino de Ciências.** Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, Brasil. Lat. Am. J. educ. vol. 9, NO. 4, dec. 2015.

LEMOS E. R.; VENTURINI, J. L.; CERQUEIRA, J. B. *et al.* **Louis Braille: sua vida e seu sistema.** 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Fundação Dorina Nowill para Cegos, 1999.

LIMA, Adriel; LIMA, Valdinei; GURGEL, Maria. **Astroquímica: Uma Abordagem Multidisciplinar para Transmitir o Conhecimento em Química.** Anais da 7ª Semana de Licenciatura, Jataí, GO, p. 86-88, nov. 2010.

LOMÔNACO, J. F. B.; NUNES, S. **O aluno cego: preconceitos e potencialidades.** Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP. Vol. 14, n. 1, 2010.

MARANHÃO, J. C.; DAXENBERGER, A. C. S.; SANTOS, M. B. H. **O ensino de química em uma perspectiva inclusiva: proposta de adaptação curricular para o ensino da evolução dos modelos atômicos.** Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar. Mossoró, v. 4, n. 12, 2018.

MARQUES, L. P.; MARQUES, C. A. **Dialogando com Paulo Freire e Vygotsky sobre educação.** In: Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, 2006. Rio de Janeiro: ANPED, 2006, p. 1-14.

MARQUES, Priscila Alves *et al.*. **O sistema solar ao alcance das mãos: uma proposta de material inclusivo.** E-book IV CINTEDI. Campina Grande: Realize Editora, 2020. p. 1041-1059.

MAZZOTTA, M.J.S. **Trabalho docente e formação de professores de educação especial.** São Paulo: EPU, 1993.

MAZZOTTA, Marcos J. S. **Educação especial no Brasil: história e políticas públicas.** 5. ed.. São Paulo: Cortez, 2005

MASINI, Elcie F. S. **A Educação do Portador de Deficiência Visual — as perspectivas do vidente e do não vidente.** Em Aberto. Brasília, v. 13, n. 60. 1993. Disponível em: <<https://doi.org/10.24109/2176-6673.emaberto.13i60>>.

MENDES, E. G. **Breve histórico da educação especial no Brasil.** Revista Educación y Pedagogía, vol. 22, núm. 57, mayo-agosto, 2010

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento.** São Paulo: Editora Hucitec, 1993.

MITRI, S. M. *et al.* A. **Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação profissional em saúde: debates atuais.** Revista Ciência e Saúde Coletiva, v. 13, p. 2133-2144, 2008.

MOREIRA, M. A. **Subsídios Teóricos para o Professor Pesquisador em Ensino de Ciências.** 2016 (2ª edição revisada), Porto Alegre, Brasil.

NUERNBERG, Adriano Henrique. **Contribuições de Vygotsky para a Educação de Pessoas com Deficiência Visual**. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 13, n. 2, p. 307-316, 2008.

OLIVEIRA, J. J. A. B.; MELO, J. C.. **Sistema Braille no processo de ensino- aprendizagem das pessoas com deficiência visual: da Educação Infantil ao Ensino Superior**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 10, Vol. 13, pp. 63-73, 2019.

OLIVEIRA, M. K. **Vygotsky: Aprendizado e Desenvolvimento, um Processo Sócio-Histórico**. 2º ed. São Paulo: Scipione, 1995.

PAIXÃO *et al.* **Aulas práticas em espaço não formal na perspectiva da educação científica: a diversidade de briófitas e pteridófitas**. Educere, XII Congresso Nacional de Educação, PUCPR, 2015.

PASCARELLA, ET & TERENCEZINI, PT (2005). How College Affects Students: a third decade of research. San Francisco: Jossey-Bass.

PORTO, M. D.; SILVA, C. C. R.; MEDEIROS, W. A. **A Teoria Vygotskyana e a Utilização das Novas Tecnologias no Ensino Aprendizagem: Uma Reflexão sobre o uso do Celular**. Revista online De Magistro de Filosofia, Ano X, no. 21, 1º. Semestre de 2017.

QSOCIAL; CAMARGO, Eder Pires De. **Educador usa os sentidos para explicar física e ciências**. Entrevista no blog F123, 2014. Disponível em: <<http://f123.org/archives/4747>>. Acesso em 04 de jun. de 2022.

REGO, Tereza Cristina. **Vygotsky: Uma Perspectiva Histórico-Cultural da Educação**. Petrópolis, RJ. Ed. 25, 2014.

SANTOS, G. R. **História da educação especial no Brasil: dos primórdios aos dias atuais**. SEMOC - Semana de Mobilização Científica (Agosto de 2005; Salvador, BH). Disponível em: <<http://ri.ucsal.br:8080/jspui/handle/prefix/2741>>.

SCHROEDER, Edson. **Conceitos Espontâneos e Conceitos Científicos: O Processo da Construção Conceitual em Vygotsky**. Atas de Pesquisa em Educação – PPGE/ME, v. 2, nº 2, p. 293-318, 2007.

SEKKEL, M. C.; FERRARI, M. A. **Educação Inclusiva no Ensino Superior: Um Novo Desafio**. PSICOLOGIA CIÊNCIA E PROFISSÃO, 2007. Pág. 636/647.

SIDI, Pilar de Moraes.; CONTE, Elaine. **A hermenêutica como possibilidade metodológica à pesquisa em educação**. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara, v.12, nº 4, p.1942-1954, out./dez. 2017.

SILVA, A.; MOREIRA, J. C. F. **Ensino de Ciências e a Defectologia de Vygotsky: Tifologia em um Estudo de Caso**. Revista De Educação Da Universidade Federal Do Vale Do São Francisco, 175–193, 2021.

SILVA, Daniel Neves. **Galileu Galilei. História do mundo**. Blogspot, 2022. Disponível em:<<https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/galileu-galilei.htm>>. Acesso em 20/06/2022.

SILVA, João Gabriel. **O que são espaços não formais de ensino e educação? o que dizem as publicações dos eventos e periódicos sobre pesquisa em educação em ciências.** Anais VII ENALIC. Campina Grande: Realize Editora, 2018.

SILVA, Luzia Garcia dos Santos. **Educação Inclusiva. Práticas Pedagógicas Para Uma Escola sem Exclusões.** Edição padrão, 2014.

SILVA, R. S.; SILVA, L. C.; EVERTON, L. S. **Ensino de óptica para alunos com deficiência visual: Um desafio a ser vencido.** VII Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. Palmas - TO. 2012

SZPUNAR, Maycol. **Galileu Galilei (1564-1642).** Grupo PET Física - Unicentro, 2015. Disp. em: <<https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2015/08/21/cientista-da-semana-galileu-galilei-1564-1642/>>.

TEIXEIRA, E; SOUZA, D; OLIVEIRA, M; SILVA, A. **Desenvolvimento de Material alternativo para o Ensino de Química na Educação Especial de Cegos.** XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVIII ENEQ). Florianópolis, SC, Brasil, 2016.

UNESCO. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais.** Brasília: CORDE, 1994.

VYGOTSKY, L. S. **Obras completas. Tomo cinco: Fundamentos de Defectología.** Havana: Editorial Pueblo Y Educación; 1989.

VIGOTSKI, L. S. **Obras completas. Tomo V. Fundamentos de defectologia.** Trad. de Maria del Carmen Ponce Fernandez. Havana: Editorial Pueblo y Educación, 1997.

VYGOTSKY, L. S. **“La zona de desarrollo próximo: donde cultura y Aprendizaje.** Madri, Siglo XX, 3-17, 1984.

VYGOTSKY, L. S. **Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores.** La Habana: Científico-Técnica, 1987.

VYGOTSKY, L. S. **Obras Escogidas II: problemas de psicologia general.** Madrid: Visor Distribuciones, 1993.

VYGOTSKY, L. S. **A construção do pensamento e da linguagem.** São Paulo: Martins Fontes, 2001.

VYGOTSKY, L.S. **Pensamento e Linguagem.** São Paulo, Martins Fontes, 1987.

YOSHIKAWA, R. C. S. **Possibilidades de aprendizagem na elaboração de materiais didáticos de Biologia com educandos deficientes visuais.** Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências). Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 2010.